

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS GERAIS EM ÁREAS REMOTAS: DIFICULDADES E PERSPECTIVAS DE SOLUÇÕES

Livia Cerqueira Barros - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –
liviacerqueirab Barros@gmail.com

Emanuel Vicente Santos Brandão Borges – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –
emanuel.borges@ufnt.edu.br

Andreina Martins Araujo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
andreinamedatm@gmail.com

Benito Rolando Gutierrez Martinez - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
benitonbenito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O acesso a cirurgias em áreas remotas é dificultado pela desigualdade na infraestrutura hospitalar e na distribuição de profissionais de saúde. Diante desse cenário, tecnologias como o Sistema de Telementoria com Realidade Aumentada (STAR) e a cirurgia robótica remota têm sido estudadas como alternativas viáveis para oferecer assistência cirúrgica à distância, contribuindo para a ampliação do acesso a procedimentos especializados e reduzindo barreiras geográficas. **OBJETIVOS:** Analisar os desafios da cirurgia em áreas remotas e explorar soluções para ampliar o acesso. **METODOLOGIA:** Refere-se a um estudo qualitativo e descritivo com pesquisa bibliográfica nas bases de dados PUBMED e SciELO, a partir da utilização dos descritores “General Surgery” e “Remote Areas”, relacionados pelo operador booleano “AND” e “OR”. Após a aplicação dos critérios de inclusão - artigos que mais se relacionam com o tema - e exclusão – artigos duplicados e mais antigos que 5 anos -, foram selecionadas 9 publicações científicas. **RESULTADOS:** O estado do Amazonas se mostrou como um exemplo quanto aos empecilhos na realização de cirurgias em áreas remotas. Foram observados hospitais com baixa infraestrutura, com frequente falta de energia, água, internet, salas cirúrgicas e de cuidados pós-anestésicos específica. Percebeu-se limitado número de cirurgiões gerais e anestesiológicos para suprir uma grande população. Em outras localidades, houve tendência de clínicos gerais irem atuar em áreas remotas, com poucos cirurgiões escolhendo essa opção, predominando médicos com menor especialização em relação à cirurgia geral. Baseando-se nisso, surgiram tecnologias como o Sistema de Telementoria com Realidade Aumentada (STAR), que reduziu muito significativamente os erros cometidos durante as operações, com os participantes recebendo orientações em grande parte do tempo. Outra possível solução é a implementação de cirurgia robótica remota, como ocorreu na denominada operação de Lindbergh, que se tratou de uma colecistectomia transatlântica. Entretanto, questões éticas, técnicas e financeiras impedem o pleno uso de tais tecnologias. **CONCLUSÃO:** O acesso a cirurgias gerais em áreas remotas é limitado, o que se explica pela falta de infraestrutura, cirurgiões e anestesiológicos nos hospitais de zonas afastadas, provocando dificuldade no atendimento das populações locais. Contudo, a aplicação do STAR e da cirurgia robótica remota mostram-se como possíveis soluções para tal problemática, mesmo que ainda possam haver certas inviabilidades para suas utilizações.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Geral, Zonas Remotas, Realidade Aumentada, Telecirurgia.

REFERÊNCIAS:

SOUZA, J., E. et al. Avaliação da capacidade cirúrgica do estado do Amazonas utilizando uma ferramenta de avaliação cirúrgica. Estudo transversal. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 49, p. e20223368, set. 2022. DOI : 10.1590/0100-6991e-20223368-pt. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/vB8tHHcV6VqtsCTDcG6jfgB/?lang=pt> . Acesso em 08 março de 2025.

GODLEY, F.; FER, D.; PATEL, A. D. et al. Cirurgia robótica remota: implementando uma tecnologia de 20 anos em desenvolvimento. Surgical Endoscopy, fev. 2025. DOI: 10.1007/s00464-025-11604-9. Disponível em:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-025-11604-9>. Acesso em 08 março de 2025.

ROJAS-MUÑOZ, E.; CABRERA, M., E.; LIN, C., et al. The System for Telementoring with Augmented Reality (STAR): A head-mounted display to improve surgical coaching and confidence in remote areas. Surgery, v.

167, n. 4, p. 724-731, abr. 2020. DOI: 10.1016/j.surg.2019.11.008. Disponível em:
[https://www.surgjournal.com/article/S0039-6060\(19\)30744-5/abstract](https://www.surgjournal.com/article/S0039-6060(19)30744-5/abstract). Acesso em 08 março de 2025.

CHOI, M., S.; MARK, M., A., V., D.; HUNG, K. The Distribution and Composition of Colonoscopy Providers in Australia. *Cureus*, v. 14, n. 2, p. e22104, fev. 2022. DOI: 10.7759/cureus.22104. Disponível em:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8920828/>. Acesso em 08 março de 2025.

KAWHITO, K., et al. Feelings toward medicine in remote areas among medical students aiming to become generalists: A comparison with other specialists. *The Journal of Medical Investigation*, v. 70, p. 129-134, fev. 2023. DOI: 10.2152/jmi.70.129. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmi/70/1.2/70_129/_article. Acesso em 08 março de 2025.